

TIMSOLLARNI TANIB OLISH MASALALARINI YECHISHDA “K-ENG YAQIN QO‘SHNI”LAR USULI

Nurimova L.Sh.

Narzullayev D.Z.

Toshkent farmasevtika instituti, Toshkent shaxri.

O‘zbekiston Respublikasi.

e-mail: tursunovr484za@gmail.com, tel.+99888 411 53 53

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743354>

Dolzarbliligi: K-eng yaqin qo‘shnilarni diskriminant tahlil masalalarini hal qilish uchun birinchi marta 1952-yildayoq taklif etilgan bo‘lib, noma‘lum ob‘ektni tasniflashda belgilar fazosida berilgan sondagi (k) tanib olinayotgan sinflarga tegishligi ma‘lum bo‘lgan boshqa ob‘ektlar (eng yaqin qo‘shnilar) topiladi.

Maqsad: Noma‘lum ob‘ektni ma‘lum bir diagnostika sinfiga tayinlash to‘g‘risidagi qaror, masalan, oddiy ovozlarni hisoblash yordamida uning eng yaqin qo‘shnilarining ushbu ma‘lum tegishliligi haqidagi ma‘lumotlarni tahlil qilish orqali qabul qilinadi.

Usul va uslublar: Dastlab, o‘xshashlik nisbatini baholashning parametrik bo‘lmagan usuli sifatida k-eng yaqin qo‘shnilar usuli qaralgan. Ushbu usul uchun optimal Bayes klassifikatori bilan solishtirganda samaradorligining nazariy baholari olingan. k-eng yaqin qo‘shnilar usuli uchun asimptotik xatolik ehtimoli Bayes qoidasi xatolaridan ikki baravar ko‘p emasligi isbotlangan.

Yuqorida ta‘kidlanganidek, haqiqiy masalalarda ko‘pincha ko‘p sonli sifatli (dixotomik) belgilar bilan tavsiflanuvchi ob‘ektlar bilan ishlash kerak bo‘ladi. Bunday holda, belgilar fazosining o‘lchami o‘rganilayotgan tanlanmaning hajmiga mos keladi yoki undan ortiq bo‘ladi. Bunday sharoitda o‘quv tanlanmasining har bir ob‘ektini alohida chiziqli klassifikator sifatida izohlash qulay. U holda u yoki bu tashxislash sinfi bitta prototip bilan emas, balki chiziqli klasifikatorlar to‘plami bilan ifodalanadi. Chiziqli klassifikatorlarning birgalikdagi o‘zaro ta‘siri yakundabelgilar fazosida tanib olinuvchi sinflarni ajratib turadigan qismli-chiziqli sirtga olib keladi. Gipertekisliklar bo‘laklaridan tashkil topgan ajratuvchi sirtning turi har xil bo‘lishi mumkin va sinflarga ajratilayotgan to‘plamlarning o‘zarojoylashuviga bog‘liq. k-eng yaqin qo‘shnilar qoidasidan foydalangan holda sinflarga ajratish mexanizmlarining yana bir talqini ham ishlatilishi mumkin. U abstrakt yoki berilgan belgilar fazosi bilan biror-bir shakl almashtirish bilan bog‘liq bo‘lgan ma‘lum latent o‘zgaruvchilarning mavjudligi haqidagi g‘oyaga asoslanadi. Agar latent o‘zgaruvchilar fazosida ob‘ektlar orasidagi juftlik masofalari dastlabki belgilar fazosidagi bilan bir xil bo‘lsa va bu o‘zgaruvchilar soni ob‘ektlar sonidan sezilarli darajada kam bo‘lsa, u holda k-eng yaqin qo‘shnilar usulini shartli ehtimollik taqsimot zichliklarining parametrik bo‘lmagan baholarini solishtirish nuqtai nazaridan ko‘rib chiqish mumkin. Bu yerda keltirilgan latent o‘zgaruvchilar to‘g‘risidagi tasavvur mohiyatiga ko‘ra haqiqiy o‘lchamlilik o‘lchamlilik to‘g‘risidagi tasavvurga va turli o‘lchamlarni kamaytirish usullarida qo‘llaniladigan boshqa tasavvurlarga yaqin.[1]

Natijalar: Timsollarni aniqlash uchun k-eng yaqin qo‘shnilar usulidan foydalanganda tadqiqotchi tashhis qo‘yilayotgan ob‘ektlarning yaqinligini aniqlash uchun metrikani tanlashdan iborat qiyin masalani hal qilishi kerak. Belgilar fazosining yuqori o‘lchamliligi sharoitida bu masala, ushbu usulning yetarlicha murakkabligi tufayli juda qiyinlashadi, bu hatto yuqori darajadagi kompyu‘terlar uchun ham sezilarli bo‘ladi. Shuning uchun bu yerda,

xuddi prototip bilan taqqoslash usulida bo'lgani kabi, diagnostika sinflarini ifodalovchi ob'ektlar sonini minimallashtirish uchun tajriba ma'lumotlarining ko'p o'lchovli tuzilishini tahlil qilishdan iborat ijodiy masalani hal qilinadi.

Xulosalar: O'quv tanlanmasidagi (diagnostik pretsedentlar) ob'ektlar sonini kamaytirish bu usulning kamchiliklari hisoblanadi, chunki bu o'quv tanlanmasining representativligini pasaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Beliakov G. On a Method of Multivariate Density Estimate Based on Nearest Neighbours Graphs. RUDN Journal of MIPh. 2018 Vol. 26 No. 1 58–73 p.